

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

РОЗВИТОК ВОЄННИХ СТРАТЕГІЙ США ТА СРСР ПІД ЧАС “ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ” (1946–1991)

Печенюк І.С.,

*кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>*

Макаров В.Д.,

*кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0001-9327-5684>*

Мелькін В.В.

*кандидат історичних наук, старший дослідник, начальник відділу,
Центральний науково-дослідний інститут озброєння
та військової техніки Збройних Сил України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0002-9345-3396>*

THE UNITED STATES AND THE SOVIET UNION MILITARY STRATEGIES DEVELOPMENT DURING THE COLD WAR (1946–1991)

Pecheniuk I.,

*Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Professor of the Academic Department
The National Defense University of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>*

Makarov V.,

*Candidate of Historical Sciences, Docent, Docent of the Academic Department
The National Defense University of Ukraine named (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-9327-5684>*

Melkin V.

*Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Head of Department,
The Central Research Institute of Armaments and Military Equipment
of the Armed Forces of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-9345-3396>*

Анотація

У статті розкрито процес розвитку воєнних стратегій США та СРСР і їх союзників у 1946–1991 роках, допоки тривала “холодна війна”. У розвитку воєнних стратегій протиборчих сторін автори виділили періоди та етапи; розкрили умови та основні чинники, що впливали на цей процес упродовж 45 років. Показано, що у кожному періоді воєнні стратегії протиборчих держав і блоків розвивалися під впливом воєнно-політичної обстановки, що складалася у світі, досягнень науки і техніки, економічних і науково-технічних можливостей держав в умовах напруженої боротьби між ними за світове лідерство і досягнення воєнно-стратегічної переваги. З’ясовано, що кількісно-якісний стан озброєння та військової техніки суттєво впливав на характер і зміст воєнних стратегій протиборчих сторін; воєнна стратегія СРСР активно протидіяла американській і натовській як, втім і навпаки. Їх сутність полягала лише в тому, як перевершити свого противника у розробленні більш ефективних форм і способів стратегічних дій і зберегти за собою ініціативу у вирішенні політичних, військово-технічних і стратегічних завдань. Як результат, автори дійшли висновку, що без вивчення цього досвіду розроблення сучасних доктринальних документів, вирішення проблем воєнної стратегії України та її подальших перспектив практично неможливо.

Abstract

The article reveals the process of development of the military strategies of the USA and the USSR and their allies in 1946-1991, while the Cold War lasted. The authors identified periods and stages in the development of the military strategies of the opposing parties. These were revealed the conditions and main factors influencing this process during 45 years. It is shown that in each period the military strategies of the opposing states and blocs developed under the influence of the military and political situation in the world, the achievements of science and technology, the economic, scientific and technical states capabilities in the conditions of intense struggle between them for world leadership and the achievement of military strategic advantage. It was found that the quantitative and qualitative state of weapons and military equipment had a significant impact on the nature and content of the war strategies of the opposing parties; the military strategy of the USSR actively opposed the American and NATO strategies, however, and vice versa. Their essence consisted only in how to surpass one's opponent in developing more effective forms and methods of strategic actions and to retain the initiative in solving political, military-technical and strategic tasks.

As a result, the authors came to the conclusion that without studying this experience, it is practically impossible to develop modern doctrinal documents, to solve the problems of Ukraine's military strategy and its future prospects.

Ключові слова: воєнна стратегія, воєнно-стратегічна конкуренція, воєнно-стратегічна перевага, воєнно-стратегічне протиборство, форми та способи стратегічних дій, США та СРСР, “холодна війна”.

Keywords: military strategy, military-strategic competition, military-strategic advantage, military-strategic struggle, forms and methods of strategic actions, USA & USSR, the Cold War.

Проблемою повоєнного світоустрою займалися чотири держави-переможниці Другої світової війни відповідно до рішень Лондонської конференції 1945 року (проходила з 26 червня по 8 серпня) з метою підготовки Нюрнберзького процесу та мирних договорів з Німеччиною і її союзниками. Для цього створили Раду міністрів закордонних справ у складі США, СРСР, Великої Британії, Франції та Китаю. Робота Ради йшла дуже важко, неодноразово тривали гострі дискусії через зіткнення інтересів США і СРСР та їх союзників. Проте перші офіційні розбіжності між СРСР і Заходом почалися уже у вересні-жовтні 1945 року під час роботи сесії Ради у Лондоні, коли були виявлені основні суперечності сторін. Так, у СРСР вирішили, що Захід не поважає інтересів Радянського Союзу і проти нього потрібно застосовувати силовий тиск, який у підсумку не призвів би до війни. Захід, у свою чергу, зрозумів, що в СРСР розглядають країни, які опинилися в зоні його впливу “своїми” і прагнуть до поширення цієї зони, тому не варто йти на поступки Радянському Союзу та не сприяти його експансії [1, с. 11; 11, с.370-379].

Більшість істориків вважають, що саме зіткнення інтересів у Лондоні мали далекосяжні наслідки, відомі ще як період “холодної війни”, що став однією з найдраматичніших сторінок в історії людства та був одним з головних феноменів міжнародних відносин упродовж другої половини ХХ ст. “Холодна війна” – це стан гострої політичної, економічної, ідеологічної і воєнної конфронтації, форма геополітичного протистояння між США та її союзників, з одного боку та СРСР і його союзниками – з іншого [8, с.960; 12, с.385]. Знаменита промова сера У. Черчилля про “залізну завісу” у Фултоні (штат Міссурі, США) 5 березня 1946 р., в якій він привернув увагу американської та світової спільноти на той факт, що радянська Росія і Захід, донедавна пов’язані “блискучою перемогою і духом бойового братерства”, перетворилися у затятих ворогів, спричинила суспільний резонанс. На думку прибічників “соціалістичного табору”, саме ця промова стала початком “холодної війни”, тоді як насправді реальним приводом для неї стала радянська окупація країн Центральної та Східної Європи [16, с.490-505]. У. Черчилль відкрито закликав “створити братній союз англомовних народів” і згуртуватися навколо США, “щоб запобігти новій війні” [16, с.496]. На його думку, “у багатьох країнах, розташованих у різних частинах світу, далеко за межами Росії, ... формується комуністична “п’ята колона”, яка діє дружно і злагоджено, сліпо підпорядковуючись указівкам з центра... Комуністи формують цю саму “п’яту колону”, створюючи все більш серйозну загрозу для майбутнього християнської цивілізації” [16, с.502]. “Якщо чесно, – заявив У. Черчилль, – я не вірю, що Радянська Росія хоче нової війни. Насправді ця країна бажає лише

повною мірою скористатися плодами перемоги у війні минувшій для розширення зони свого політичного впливу та поширення своїх ідеологічних доктрин. І в нинішніх умовах, поки у нас ще є час, ми повинні передусім подумати над тим, як зробити так, щоб у світі більше не було війни, і як нам у найкоротші строки створити в усіх країнах умови для їх подальшого розвитку на основі принципів свободи і демократії... Нам необхідно якомога швидше об’єднатися і дійти згоди за основними аспектами нашої співпраці, і чим довше ми зволікаємо, тим важче нам буде ставати нависнувши над нами загроза” [16, с.503]. Надії У. Черчилля повністю виправдалися у 1949 році, коли було створено коаліцію держав – Північноатлантичний альянс (НАТО).

“Холодна війна” тривала 45 років між СРСР і США, Північноатлантичним альянсом й Організацією Варшавського договору (ОВД) та втягнула у свою орбіту майже всю планету, розділила світ на два протиборчі воєнно-політичні й економічні табори, дві суспільно-політичні системи. У результаті цього протистояння, конфронтації, нестійкої рівноваги, криз та страху перед ядерною зброєю світ став біполярним, а сама “холодна війна” непосильним тягарем лягла на економіку її учасників. Зовнішня політика держав, ідеологічне протистояння, економічне, технічне зростання, гонка озброєння, що супроводжувалася локальними війнами та збройними конфліктами – все це було у лексиконі “холодної війни” [1, с.9, 13].

В арсеналі форм і методів “холодної війни” були: утворення військово-політичних союзів і створення широкої мережі військових баз; форсування гонки озброєнь, включаючи ядерну й інші види зброї масового знищення; використання сили, погрози силою або накопиченням озброєнь як засобів впливу на політику інших держав (“атомна дипломатія”); “політика з позиції сили”; застосування засобів економічного тиску (дискримінація в торгівлі тощо); активізація й розширення підривної діяльності розвідувальних служб; заохочення путчів і державних переворотів; антикомуністична пропаганда та ідеологічні диверсії (“психологічна війна”) [1, с.16; 8, с.960-961; 17, с.394] тощо.

За характером і змістом “холодна війна” поділяється на два періоди: перший з 1946 року до початку 1950-х років; другий – від початку 1950-х років до розпаду СРСР у 1991 році. У другому періоді чітко виділяється чотири етапи, кожний з яких за часом тривав приблизно по 10 років. На кожному етапі воєнна стратегія змінювалася і відповідала тій воєнно-політичній обстановці, що складалася між двома наддержавами – США та СРСР і їх союзниками по блоках за досягнення воєнно-стратегічної переваги.

Разом з тим, характер і зміст воєнних стратегій протиборчих сторін визначався й кількісно-якісним станом озброєння та військової техніки (ОВТ). Так, у перші 5 років після закінчення Другої світової війни, США були єдиними, хто мав ядерну зброю, що давало їм змогу тримати в страху увесь світ, вести політику ядерного шантажу та відкритого військового тиску на СРСР та інші країни. У зв'язку з цим уже в 1947–1948 роках у США був розроблений план завдання ядерного удару по 15–20 містах СРСР [6, с.395]. Плани війни змінювалися відповідно до збільшення американського ядерного арсеналу, кількість міст-цілей у СРСР постійно зростала. Так, за планом “Дропшот” (розроблений у 1949 році) на радянські промислові й адміністративні центри, райони зосередження військ, передбачалося скинути 300 атомних і 20 тис. тон “звичайних бомб” [7, с.433; 15, с.174]. У 1950 році на основі плану “Дропшот” була розроблена американська воєнна стратегія “масованої відплати” [4, с.245, 431]. Отже, у перші п'ять повоєнних років, монополія США на ядерну зброю стала головним чинником у розробленні їх національної воєнної стратегії та основою у геополітичному протистоянні з СРСР.

Воєнно-політичне керівництво СРСР, не маючи на той час ядерної зброї, але знаючи про його існування у США і про плани її застосування, не розглядала її як чинник у розробленні своєї національної воєнної стратегії. Воєнна стратегія в СРСР до впровадження 1953 році у війська ядерної зброї, займалася виключно проблемами ведення “звичайної”, машинної війни за участю у ній повністю модернізованих, моторизованих і механізованих збройних сил, що мали переважну перевагу над противником у звичайному озброєнні [8, с.206; 14, с.96]. На той час вважалося, що цілі у “звичайній війні” будуть досягнуті шляхом проведення системи великих стратегічних операцій на континентальному театрі воєнних дій (ТВД), з участю всіх видів збройних сил, при вирішальній ролі сухопутних військ.

Найважливішими категоріями радянської воєнної стратегії у перший повоєнний період залишалися: види, форми та способи стратегічних дій.

Основними видами стратегічних дій були: наступ, контрнаступ і оборона. Головним з них визнавався стратегічний наступ, мета якого полягала у повному розгромі головного угруповання противника на основних стратегічних напрямках і досягненні кардинальної зміни обстановки на тому чи іншому ТВД. Проводити стратегічний наступ передбачалося у формі *стратегічних* і *фронткових* наступальних операцій [6, с.458]. *Стратегічні операції*, як і в роки Другої світової війни, передбачалося проводити силами кількох фронткових об'єднань із залученням дальньої авіації, повітрянодесантних військ, військ протиповітряної оборони (ППО) країни, а на приморських напрямках і військово-морського флоту (ВМФ). Тоді вважалося, що стратегічні операції будуть переслідувати більш рішучі цілі, ніж у роки минулої війни, а їх досягнення передбачалося шляхом вирішення низки одночасних і послідовних завдань, кожне з яких складало зміст відповідної фронткової операції, в якій брали участь один–два фронти. При

цьому фронт відносився до вищого оперативного, а з 1953 року – до оперативно-стратегічного об'єднання збройних сил і здатний був самостійно завдати поразки великим угрупованням противника, розгорнутих на окремих операційних і стратегічних напрямках [6, с.458].

Способи стратегічних дій залежали від цілей і завдань операції, складу своїх сил і сил противника, характеру його дій. Основними з них визнавали: оперативний прорив, оточення і знищення противника, який протистоїть, розсічення його стратегічного фронту, дроблення фронту з подальшим знищенням оточених угруповань та ін. У зв'язку із зростанням воєнної могутності СРСР, розвитком збройних сил, їх механізацією та моторизацією, способи стратегічних дій набували більш рішучого характеру, відрізнялися активністю та безперервністю дії, через що приблизно у 1,5 рази зросли просторові показники стратегічних операцій. Вважалося і практикою навчальних підтверджувалося, що стратегічна операція повинна проводитися на фронті 1200 км і на глибину 700–850 км. Для її проведення мало бути залучено 80–120 дивізій і більше, 20–30 тис. гармат і мінометів, 6–8 тис. танків і САУ, 4–6 тис. бойових літаків [6, с.459].

Стратегічний контрнаступ розглядався, як особливий, найбільш складний вид наступу. Вважалося, що він може проводитися силами одного або кількох фронтів з метою ліквідації наступу противника, завдання рішучої поразки його головному ударному угрупованню, захоплення стратегічної ініціативи, відновлення втраченого положення, оволодіння важливими районами та вигідними рубежами [6, с.459]. У разі його успішного здійснення контрнаступ міг перерости у загальний стратегічний наступ.

Стратегічна оборона визнавалася лише як тимчасовий вид стратегічних дій. Тому їй належної уваги не приділялося. Вважалося, що оборона може бути організована за певних обставин і проводиться у формі стратегічних оборонних операцій кількох фронтів. Мета таких операцій полягала в тому, щоб відбити, загальмувати, а в кращому випадку зупинити наступ противника, обезкровити його ударні угруповання, виграти час для створення сприятливих умов для переходу у наступ [6, с.460].

Основними способами дій в оборонних операціях повинні бути: потужна контр-підготовка, армійські та фронткові контрудари, поразка наступаючого противника масованими ударами авіації, артилерії та інших засобів. При цьому оборона повинна бути стійкою та активною.

У перші повоєнні роки подальшого розвитку набула теорія стратегічного застосування військово-повітряних сил (ВПС), військ ППО та ВМФ. Однак враховуючи, що вирішальну роль у досягненні перемоги над противником відіграватимуть сухопутні війська, які є основою збройних сил СРСР, то в основу розвитку теорії застосування інших видів збройних сил лежав принцип вдосконалення теорії їх застосування на користь сухопутних військ.

Отже, у перші повоєнні роки в американській воєнній стратегії основне місце займали питання застосування ядерної зброї по військово-політичним

центрам Радянського Союзу. Радянська воєнна стратегія, на противагу американській, у цей час займалася виключно проблемами “звичайної”, машинної війни, абсолютно “не помічаючи” наявності ядерної зброї у США і планів її застосування. Вважалося, що перемога у “звичайній” війні буде досягнута за рахунок придушення значної переваги СРСР у звичайних засобах ураження, а також модернізованих, моторизованих і механізованих збройних сил. Ці погляди воєнно-політичного керівництва СРСР докорінно змінилися у 1950-ті роки з появою та освоєнням у Радянському Союзі ядерної зброї, а також накопиченням її запасів у США. З цього часу СРСР прагнув за будь-яку ціну наздогнати і перевершити США у кількості та якості ядерних боєприпасів. У свою чергу, США намагалися зберегти та наростити свою перевагу. Тривало інтенсивне нарощування ядерних арсеналів, форсовано створювалися все нові, більш досконалі та потужні ядерні боєприпаси, розширювався склад засобів їх доставки до цілей.

Безпрецедентна за масштабами гонка озброєнь призводила до безперервного зростання військових бюджетів протиборчих держав і союзів. Так, якщо у 1949 році витрати США на військові цілі становили \$13,5 млрд, то до кінця 1950-х років – \$47,4 млрд, тобто збільшилися більше, ніж утричі [14, с.79]. Ще інтенсивніше зростали військові витрати СРСР. Хоча вони офіційно не перевищували 17–18% бюджету, а насправді сягали 40–45%. Проте, конкретні цифри становили державну таємницю [6, с.387].

Отже, починаючи з 1950-х років, гонка ядерних озброєнь і пов'язана з нею економічна боротьба перетворилися на визначальні чинники військового протистояння СРСР і США. Боротьба за лідерство у цій гонці суттєво впливала і на характер воєнних стратегічних протиборчих сторін.

Як уже зазначено вище, у 1950 році у США прийняли стратегію “масованої відплати”. Натомість у 1954 році у СРСР прийняли стратегію ведення ядерної війни на різних ТВД [14, с.96, 98]. Це стало початком другого періоду у розвитку воєнних стратегій протиборчих сторін, у якому чітко виділяються чотири етапи, кожний з яких за часом тривав приблизно по десять років. Характер і зміст воєнних стратегій протиборчих сторін на кожному етапі є сукупністю чинників, головним з яких були: воєнно-політичний чинник; військово-економічні та науково-технічні відомості країн-членів блоків зі створення і вдосконалення зброї та військової техніки, і, передусім ракетно-ядерної зброї та засобів її доставки. Не менш важливе значення на зміст воєнної стратегії впливали воєнно-стратегічні можливості і дії сторін стосовно один до одного. Саме цей чинник вплинув на зміст різних концепцій у межах тієї чи іншої воєнної стратегії. Зауважимо, що стратегія США і стратегія СРСР за змістом були схожі одна на одну. Обидва стратегії головну роль у війні відводили ядерній зброї, ефективним формам і способам її застосування. Який їх характер і зміст? На чому ґрунтувалася кожна з них?

Стратегія “масованої відплати” США ґрунтувалася на їх перевазі в ядерній зброї та засобах її дос-

тавки до цілей і передбачала введення загальної ядерної війни проти СРСР і його союзників, з метою їх знищення. Головним засобом достатки ядерних боєприпасів до цілі була потужна стратегічна авіація, якої на той час у Радянському Союзі не було.

Стратегію “масованої відплати” прийняли у країнах НАТО під назвою “Щит і меч”, яка передбачала застосування ядерної зброї державами блоку НАТО у будь-якому разі, незалежно від того застосує її противник чи ні. При цьому передбачалося ведення державами блоку НАТО обмежених (локальних) війн, але у менш розвинених районах земної кулі, за межами Європи. Не передбачалося ведення такої війни проти Радянського Союзу [2, с.70].

Радянська воєнна стратегія ведення ядерної війни на різних ТВД, прийнята у 1954 році, включала вирішення воєнно-політичних і стратегічних завдань шляхом завдання по противнику масованих ядерних ударів. Цей спосіб застосування ядерної зброї вважався основним. Головним засобом доставки ядерних боєприпасів до цілі були ракети різного призначення. На початку 1950-х років у СРСР появилися оперативно-тактичні ракети. У 1957 році був здійснений перший у світі запуск міжконтинентальної балістичної ракети наземного базування. У кінці 1950-х років балістичні ракети з'явилися на перших атомних підводних човнах. У 1959 році у СРСР прийняли рішення про створення самостійного виду збройних сил – ракетних військ стратегічного призначення, що став основним засобом розгрому противника [14, с.98], а в 1960 році уже створили цей вид збройних сил [4, с.622].

У середині 1950-х років розпочався процес вивчення й освоєння ядерної зброї особовим складом збройних сил СРСР. У цьому відношенні важливе значення мало оперативне навчання, проведене у 1954 році. Тоді ж на Тоцькому полігоні (Південно-Уральського військового округу, Росія) була підірвана ядерна бомба середнього калібру [3, с.467].

Наявність ядерної зброї та її освоєння особовим складом призвели до перегляду важливих принципів радянської воєнної стратегії. Передусім це стосується принципу зосередження сил і засобів на вирішальних напрямках. Вважалося, що в ядерну епоху цей принцип не тільки втратив своє значення, але й став небезпечним через те, що він посилює загрозу знищення військ ядерною зброєю противника. У результаті була висунута вимога про масування зусиль військ не за рахунок створення щільних угруповань сил і засобів, а переважно за рахунок маневру ядерними та вогневими засобами. Змінилися також погляди на проблеми вибору напрямку головного удару. Вважалося, що в умовах ядерної війни він втратив своє значення, оскільки набули значення інші принципи визначення основних районів зосередження зусиль, точний розрахунок сил і засобів за об'єктами ударів, встановлення послідовності їх ураження. Поіншому розглядався принцип економії сил. Тепер вважалося, що не потрібно резервувати частину сил для ведення воєнних дій у наступні періоди, і передбачалося навпаки, вкласти максимум зусиль у перші удари по противнику під час перших операцій [6,

с.402]. Переглядалися й інші, менш значущі, принципи стратегії. Проте дуже характерним було те, що воєнна стратегія на початку 1950-х років розвивалася як стратегія континентальних дій з подальшим переростанням у стратегію ядерної збройної боротьби.

Основними видами воєнних дій рахувався ракетно-ядерний удар разом з рішучими діями сухопутних військ у взаємодії з іншими видами збройних сил на сухопутних ТВД або стратегічних напрямках. При цьому основною формою стратегічних дій залишалася, як і в першому повоєнному періоді, стратегічна операція, з притаманними їй способами стратегічних дій. Проте, у ході стратегічної операції має бути завдано ракетно-ядерного удару для ураження та знищення угруповань військ противника на всю глибину його побудови і, таким чином, завершення війни у короткі терміни.

Отже, на першому етапі другого повоєнного періоду характер і зміст радянської воєнної стратегії напряму залежав від наявності власної стратегічної ядерної зброї і ядерної зброї у противника. Водночас, за кількістю та якістю ядерних боєприпасів СРСР на цьому етапі відставав від США. Тому, на нашу думку, була допущена деяка переоцінка значення власної ядерної зброї, що впливала на характер ракетно-ядерної війни та зміст воєнної стратегії. Проте, такий блицкриговий підхід до оцінки своїх воєнно-стратегічних дій залишався домінуючим упродовж 1950-х років.

Разом з тим, характер і зміст радянської воєнної стратегії, зростання ядерного потенціалу СРСР, розроблення та поява у військах різних видів ракет, у тому числі міжконтинентальних, примусила США на початку 1960-х років відмовитися від стратегії “масованої відплати” та замінити її стратегією “гнучкого реагування” [14, с.96]. Прийнята стратегія передбачала різні варіанти як початку, так і ведення війни: загальної ядерної, обмеженої ядерної, війни з використанням звичайних засобів ураження і, нарешті, війни, яка починалася із застосування звичайної зброї, а потім перестала у війну із застосуванням ядерної зброї. У будь-якому варіанті в її основі, як і раніше, лежав принцип переваги США над СРСР у стратегічних ядерних силах. Реалізація цього принципу супроводжувалася безперервним зростанням американських ядерних сил наземного, повітряного та морського базування. Так, у середині 1960-х років США уже мали 1173 установки стратегічних балістичних ракет, у тому числі 304 ракети на підводних човнах, а також 1110 літаків стратегічної авіації, з них 630 бомбардувальників В-52. Водночас здійснювався прискорений розвиток звичайних засобів ураження і створювалися умови для контролю за веденням локальних війн і конфліктів. Одночасно нарощувалася загальна чисельність збройних сил США і НАТО. До середини 1960-х років до складу об’єднаних збройних сил входило 60 дивізій, 11–12 тис. танків і 5,5 тис. літаків [6, с.394]. На той час кількість ядерних боєприпасів, призначених для завдання ударів по цілях на території СРСР налічувалося тисячі.

Так, наприклад, лише по московському промислового району планувалося завдати 72 ядерні удари [6, с.393].

Виходячи з багатоваріантності початку та ведення війни у межах стратегії “гнучкого реагування” було розроблено кілька концепцій, зокрема “гарантованого знищення” та “обмежених втрат”. Концепція “гарантованого знищення” передбачала один варіант – надійне знищення будь-якого противника у різних варіантах початку та ведення війни. Головна ж мета концепції “обмежених втрат” полягала у забезпеченні виживання США в ядерній війні [14, с.96-97].

Країни НАТО застосовували стратегію “гнучкого реагування” як офіційну стратегію у 1967 році. Одночасно з її прийняттям у НАТО визнали стратегічну концепцію “передових рубежів”, що передбачала створення оборонних рубежів якомога ближче до східного кордону ФРН і розгортання основних угруповань військ НАТО безпосередньо біля кордонів країн соціалістичного табору [2, с.93].

У відповідь на прийняття США і НАТО стратегії “гнучкого реагування” у СРСР була розроблена і прийнята стратегія “необмеженої ракетно-ядерної війни”. За своїм характером і змістом вона є “віддзеркаленням” американської стратегії “гнучкого реагування”. Порівняно з першою радянською стратегією “ведення ядерної війни на різних ТВД” (прийнята у 1954 році), дана стратегія радикально відрізнялася за характером, змістом та уявленнями про хід і результатами збройної боротьби. Нова стратегія передбачала ведення великомасштабних стратегічних операцій з поширенням їх на всі континенти, океани та моря, навколосезонний і космічний простір. Основним видом стратегічних дій у таких операціях був ракетно-ядерний удар. Головними об’єктами для удару вважалася економіка противника. Основним способом дій у стратегічній операції було масоване застосування ядерних ракет усіма видами збройних сил [6, с.405].

Такі стратегічні погляди, формувалися під впливом як мінімум двох чинників. Перший з них – найбільшого загострення політичного, економічного та військового протиборства СРСР і країн-учасниць ОВД із США та блоком НАТО, непряме залучення Радянського Союзу у локальні війни та конфлікти на Близькому Сході і Південно-Східній Азії, а також різка зміна відносин з Китаєм – від дружби до відкритої конфронтації за усіма сферами, у тому числі і військовій. Другий чинник – повне завершення переозброєння радянської армії і ВМФ на ракетно-ядерну техніку [3, с.467].

Разом з визнанням рішучої ролі ракетно-ядерної зброї у збройній боротьбі, тривало удосконалення звичайної зброї, підкреслювалася й зростаюча роль людини у досягненні перемоги у війні. Розвивалася теорія і практика воєнного мистецтва. У ті роки збройні сили СРСР разом з арміями країн-учасниць ОВД, провели низку командно-штабних і військових навчань та маневрів, що дало змогу перевірити нові оперативні нормативи в умовах масового застосування ядерної зброї та звичайних засобів ураження,

а також сформувати низку нових положень у воєнній стратегії.

У контексті розвитку теорії воєнної стратегії важливо відмітити вихід у 1963 році книги “Воєнна стратегія” за редакцією маршала Радянського Союзу В.Д. Соколовського [3, с.467]. Зазначена праця не мала грифу “таємно”, тому її перевидавали у СРСР і багатьох країнах світу. У цій книзі та інших працях була викладена сутність нової радянської воєнної стратегії, розкрито способи ведення ядерної війни. До найвагоміших праць у галузі стратегій, що вийшли у 1960-ті роки, можна віднести “Початковий період війни” (1964, ВАГШ), “Загальні проблеми радянської воєнної стратегії” (1969, ВАГШ) “Стратегічна операція на театрі воєнних дій” (1966, Генштаб), “Локальна війна” (1968, Генштаб) та ін. Водночас проходили загальноармійські й окружні військово-наукові конференції, які стали основою для подальшого розроблення теоретичних поглядів на застосування ядерної зброї у війні [6, с.401].

Способи ведення стратегічних операцій на ТВД, на стратегічних та операційних напрямках відпрацьовували на оперативно-стратегічних навчаннях у 1960-ті роки. Найбільш важливим з них були: “Буря” (1962), “Тайфун” (1963), “Днепр” (1967), “Неман” (1968), “Весняний грім” (1968), “Схід” (1969), “Захід” (1969), “Північ” (1970), “Океан” (1970) та ін. Одержані на основі цих навчань результати дали змогу виявити основні проблеми ведення операцій у межах необмеженої ядерної війни у різних умовах її початку та ведення, які уточнювалися і розширювалися уже на наступних етапах.

Третій етап у розвитку радянської та американської воєнної стратегії другого періоду “холодної війни” тривав 10 років – з 1971 року до 1980 року. У межах цього етапу точилася боротьба між СРСР і США, ОВД і НАТО за досягнення воєнно-політичного та стратегічного паритету. Ця боротьба, як і раніше, супроводжувалася гонкою озброєнь і накопиченням великих запасів ядерної зброї. Незважаючи на те, що уже до початку 1970-х років утворився приблизний баланс сил, США, як і раніше, прагнули, демонстрацією своїх сил, добитися поступок від СРСР і, тим самим, мати світове панування. Це прагнення США відображалось у стратегії “реалістичного залякування”, офіційно прийнятій на початку 1970-х років на зміну стратегії “гнучкого реагування”.

Зазначена стратегія ґрунтувалася на якісній на той час перевазі США над СРСР у стратегічних наступальних силах. Це, на думку американських стратегів, створювало їм умови глобального застосування ракетно-ядерної зброї у формі *глобального ядерного наступу* на противника. Під час його здійснення вважалося необхідним завдати превентивних атомних ударів по більш ніж 2500 найважливіших цілях противника між Ельбою і Уралом (1/3 їх знаходилась у СРСР і близько 2/3 на територіях інших країн ОВД) [14, с.97; 15, с.174].

У межах стратегії “реалістичного залякування” у США прийняли концепцію “півтори війни”, яка передбачала можливість ведення однієї спільної ядерної війни та однієї локальної війни, яку на початку 1980-х років змінили на концепцію “безліч війн”.

У СРСР, на противагу американській воєнній стратегії “реалістичного залякування”, прийняли стратегію “поетапного ведення війни”, сутність якої полягала у використанні ядерної зброї не на початку війни, а під час її розвитку, причому у найкритичніший її момент. Тому, стратегія “поетапного ведення війни” передбачала кілька варіантів її ведення: військові дії із застосуванням звичайної зброї; військові дії з обмеженим застосуванням ядерної зброї; військові дії з необмеженим застосуванням ядерної зброї; один або навіть кілька періодів завершальних військових дій [6, с.444]. У межах кожного періоду повинні виконуватися певні стратегічні завдання, застосовуватися ті чи інші засоби збройної боротьби. Не виключалося, що за певних умов деякі періоди війни могли взагалі бути відсутніми, а війна могла розпочатися відразу з необмеженого застосування усіх видів зброї. Саме тому період військових дій з необмеженим застосуванням ядерної зброї розглядався як головний і вирішальний період війни. Передбачалося, що він почнеться з відбиття ядерного нападу противника і завдання по ньому одночасно масованих ударів не тільки стратегічними силами, а й усім складом оперативно-тактичних і тактичних ядерних засобів. Тривалість цього періоду визначилася у межах 5–7 діб [6, с.445].

Основу військових дій у ньому мали складати операції стратегічних ядерних сил і стратегічні операції з відбиття повітряно-космічного нападу противника. Не виключалося і така форма стратегічних дій, як стратегічні операції на континентальних або океанічних ТВД із завданням масованих ударів оперативно-тактичною та тактичною ядерною зброєю.

Воєнна стратегія “поетапного ведення війни” передбачала, що війна має розвиватися поетапно, обов’язково буде мати завершальний період військових дій. Цей період почнеться після витрати сторонами основних запасів ядерної зброї. У ньому сторони опиняться у вкрай складній обстановці: величезні території зазнають спустошення, усі великі міста перетворюються на руїни, великі райони матимуть смертельні рівні радіації, збройні сили зазнають величезних втрат. Проте за таких умов допускалася можливість продовження війни у зовсім інших формах. На першому її етапі головним завданням мало бути відновлення боєздатності окремих угруповань військ та особливо важливих елементів економіки країни. На наступному етапі – ведення обмежених бойових дій силами окремих загонів з використанням звичайних засобів. На третьому етапі, після спаду рівня радіації, – проведення операцій частково відновленими угрупованнями військ і сил флоту [6, с.446].

Не виключалося, що за певних умов завершальні військові дії можуть набути форми своєрідних, знов організованих фронтів, армійських і флотських операцій з поступовим нарощуванням сил і засобів за рахунок використання збережених людських ресурсів, запасів зброї та техніки, боєприпасів, пального та інших матеріальних засобів, а також надходження їх з народного господарства по мірі відновлення військового виробництва. Метою таких дій

могли бути оволодіння життєво важливими районами противника на ТВД та примушення його до капітуляції.

На нашу думку, теорія стратегії “поетапного ведення війни”, як і американська теорія стратегії “реалістичного залякування” – абсурдні. Вони передбачали необмежене застосування ядерної зброї, після чого – подальше продовження війни до перемоги шляхом проведення різних за формою операцій: фронтових, армійських, флотських. Однак, чи реально це після глобального обміну ядерними ударами з противником, після яких сторони зазнають неоправданих втрат як у людях, так і в озброєнні й інших матеріальних засобах? Цілком очевидно – ні! У ситуації, що склалася протиборчі сторони поступово дійшли розуміння вжиття необхідних заходів у запобіганні ядерного зіткнення та утримання війни на можливо низькому рівні. Проте, це було лише “розуміння” сторін, реальних же дій вони не робили. Як і раніше, сторони продовжували активно протидіяти одна одній у глобальних і регіональних масштабах, боротися за досягнення повної та незаперечної військової переваги та провідну роль у світі. Таким чином “холодна війна” продовжувалася з небезпечним балансуванням на межі війни “гарячої” [10, с.194].

В умовах, що склалися, воєнно-політичне керівництво США в 1981 році на зміну стратегії “реалістичного залякування” прийняла стратегію “прямого протистояння” [4, с.602]. Водночас у СРСР прийняли стратегію “рівної готовності” до ведення як ядерної, так і звичайної війни у формах, що передбачають адекватні дії [6, с.380].

У межах американської стратегії “прямого протиборства” була прийнята концепція “безлічі війн”. Відповідно до цієї концепції США допускали можливість ведення двох великомасштабних і кількох локальних війн у різних регіонах світу. При цьому передбачалося багатоваріантне використання стратегічних ядерних сил (засобів) – від обмежених ядерних ударів, які завдаються по окремих цілях, до масованого застосування ядерної зброї по всьому комплексу об’єктів на території СРСР та інших країн соціалістичного табору. Стратегія також допускала ведення, спільно з союзниками, війни і звичайними засобами ураження на будь-якому ТВД, де противник був найбільш уразливим. Ця стратегія проіснувала до розпаду СРСР.

Радянська воєнна стратегія “рівної готовності” до ведення різних війн, розвивалася під впливом як стабілізуючих, так і дестабілізуючих чинників, і на противагу американській воєнній стратегії “прямого протиборства”. У 1980-ті роки для СРСР склалася доволі важка обстановка. Періоди певного зниження міжнародної напруженості чергувалися періодами чергового їх загострення. Радянський Союз втягнули у тривалу і безперспективну афганську війну, яка закінчилася для нього провалом. Воєнна стратегія у цій війні не мала належного розвитку, що стало однією з основних причин великих людських і матеріальних втрат радянських військ [9, с.195, 196].

В умовах, що склалися радянська воєнна стратегія “рівної готовності” сконцентрувала свої зусилля на розробленні теорії стратегічних операцій з

відбиття повітряно-космічного нападу противника. Разом з цим, вона продовжувала розвивати теорію ведення війни і звичайними засобами ураження, у тому числі й високоточними. На основі теоретичних розрахунків були зроблені висновки, що така війна, за певних умов, може набути деяких рис обмеженої ядерної війни. Набули подальшого розвитку форми та способи стратегічних дій, деякі з них були апробовані на стратегічних навчаннях наприкінці 1980-х років [6, с.448].

Проте, у 1991 році з розпадом СРСР система його оборони, разом з нею і воєнної стратегії, занепадала. Розпочався новий період розвитку воєнних стратегій незалежних держав та їх збройних сил. У державах-членах НАТО на чолі з США розпочалося розроблення стратегії “гібридних війн” як сукупності заздалегідь підготовленого державного комплексу дій воєнного, дипломатичного, інформаційного характеру спрямованих на досягнення стратегічних цілей [12, с.329].

Підсумовуючи зазначимо, що упродовж 45 років “холодної війни” у розвитку воєнних стратегій протиборчих сторін чітко виділяють два періоди. У першому з них, який охоплює 1946-й – початок 1950-х років, воєнна стратегія США значне місце приділяла застосуванню ядерної зброї у війні. На противагу американській воєнній стратегії, радянська займалася виключно проблемами “звичайної війни”, перемога в якій, на їх думку, могла бути досягнута вирішальними діями модернізованих, моторизованих, механізованих збройних сил, які суттєво переважають противника у звичайних засобах ураження. У другому періоді, який розпочався на початку 1950-х років і тривав майже 40 років, воєнні стратегії протиборчих держав і блоків змінювалися чотири рази, фактично один раз на 10 років. Кожне десятиліття складало окремий етап у їх розвитку. Другий період розвитку воєнних стратегій протиборчих сторін тривав до розпаду СРСР у 1991 році.

Воєнні стратегії протиборчих сторін на кожному етапі розвивалися з максимальним упором на досягнення науки і техніки, економічні та науково-технічні можливості держав в умовах напруженої та гострої боротьби між ними за досягнення воєнно-стратегічної переваги. При цьому, воєнна стратегія СРСР активно протидіяла американській і натовській воєнній стратегії, як, втім і навпаки. Часто навіть незначний прорив однієї сторони у будь-якій сфері озброєння та військової техніки відразу викликав адекватну реакцію іншої. Питання полягало лише в тому, як перевершити імовірного противника у розробленні більш ефективних форм і способів стратегічних дій і зберегти за собою ініціативу у вирішенні політичних, військово-технічних і стратегічних завдань. У результаті цієї боротьби першість належить США та її союзникам.

Список літератури

1. Бадах Ю. Г. “Холодна війна”. Загальний огляд (1946–1991 рр.). “Холодна війна”: історія та уроки. 1946–1991 рр.: наук. зб. матер. Міжнар. наук. військ.-істор. конф., Севастополь, 4–5 жовтня 2012 р. Київ: НВІМУ, 2012. С. 9–18.

2. Военная стратегия / Под ред. маршала Советского Союза В. Д. Соколовского. Москва: Воениздат, 1968. 464 с.
3. Военное искусство во Второй мировой войне и в послевоенный период (стратегия и оперативное искусство): учебник для слушателей Военной академии Генерального штаба. Москва: Академия ГШ СССР, 1985. 536 с.
4. Военный энциклопедический словарь / Пред. Гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. Москва: Воениздат, 1983. 863 с.
5. Военный энциклопедический словарь. Москва: Эксмо, 2007, 1024 с.
6. История военной стратегии России / под ред. В.А. Золотарева. Москва: Кучково поле, 2000. 592 с.
7. История второй мировой войны 1939–1945 гг.: [в 12-ти томах] / Пред. Гл. ред. комиссии Д. Ф. Устинов. Москва: Воениздат, 1982. Т. 12. 496 с.
8. Історія війн та воєнного мистецтва (стратегія та оперативне мистецтво): підручник / під ред. В. Б. Толубка. Київ: НАОУ, 2003. 328 с.
9. Локальні війни та збройний конфлікти другої половини ХХ століття (історико-філософський аспект): монографія / О.І. Гуржій, С.П. Мосов, В.Д. Макаров та ін. Київ: Знання України, 2006. 356 с.
10. Пилявець Р. І. Головні чинники і тенденції розвитку воєнного мистецтва в період “холодної війни”. “Холодна війна”: історія та уроки. 1946–1991 рр.: наук. зб. матер. Міжнар. наук. військ.-істор. конф., Севастополь, 4–5 жовтня 2012 р. Київ: НВІМУ, 2012. С. 393–395.
11. Плохій С. Ялта. Ціна миру. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. 414 с.
12. Слюсаренко А. В. Світовий досвід розбудови та застосування сухопутного компонента Сил спеціальних операцій (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія. Львів, НАСВ, 2019. 420 с.
13. Советская военная энциклопедия: [в 8 томах] / Пред. Гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. Москва: Воениздат, 1980. Т. 8. Ташкент – Ячейка. 687 с., 26 л. ил.
14. Телелим В. М. Деякі аспекти розвитку радянської воєнної стратегії (1945–1991 рр.) Воєнно-історичний вісник: зб. наук. праць НУОУ. 2012. Вип. 3 (5). С. 95-103.
15. Уткін О. І. Військова політика Радянського Союзу в умовах “холодної війни”. “Холодна війна”: історія та уроки. 1946–1991 рр.: наук. зб. матер. Міжнар. наук. військ.-істор. конф., Севастополь, 4–5 жовтня 2012 р. Київ: НВІМУ, 2012. С. 171–177.
16. Черчилль У. “Никогда не сдавайся!” Лучшие речи Черчилля. Каунас (Литва): Изд-во Кнугу klubas, 2016. 592 с.
17. Шевченко А. Є., Ситник О. М. “Холодна війна”: протистояння ідеологій. “Холодна війна”: історія та уроки. 1946–1991 рр.: наук. зб. матер. Міжнар. наук. військ.-істор. конф., Севастополь, 4–5 жовтня 2012 р. Київ: НВІМУ, 2012. С. 393–395.